

MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA KREATIV VA ZAMONAVIY YONDASHUVGA OID MASHG‘ULOT: IJTIMOY XABARDORLIK, INKLYUZIVLIKNI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI

Djurayeva Perdegul Saidovna

Navoiy viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi dotsenti

Annotatsiya. Kitobxonlik madaniyati orqali bolalar bilan do‘stona munosabat o‘rnatish, malaka oshirish tizimida ijtimoiy-emotsional ta‘lim olishga oid mashg‘ulot, ijtimoiy xabardorlik, inklyuzivlik strategiyalar.

Kalit so‘zlar: Kitobxonlik madaniyati, ijtimoiy-emotsional ta‘lim, bolalar adabiyoti, muhokama, mulohaza, xabardorlik, inklyuzivlik.

Абстрактный. Установление дружеских отношений с детьми через культуру чтения, социально-эмоциональную подготовку, социальное сознание, стратегии включения в систему профессионального развития.

Ключевые слова: Культура чтения, социально-эмоциональное воспитание, детская литература, дискуссия, рефлексия, осведомленность, инклюзивность.

Abstract. Establishing a friendly relationship with children through the culture of reading, social-emotional training, social awareness, inclusion strategies in the professional development system.

Key words: Reading culture, social-emotional education, children’s literature, discussion, reflection, awareness, inclusiveness.

Kirish

Barqaror rivojlanish maqsadlariga asoslangan ta‘lim - xalqaro va milliy normativ-huquqiy hujjatlarga tayanib, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun maktablarda inklyuziv ta‘lim va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, qabul qilish, nazorat qilish va boshqarish tartibi hamda o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etish, uning bosqichlari, yuzaga keladigan muammo va yechimlarni o‘z ichiga qamrab oladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022–2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son farmoni, 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son farmoni, Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2023-yil 14-noyabrdagi 540-son buyrug‘i asosida o‘tkazilgan diagnostik test natijalariga ko‘ra, inklyuziv ta‘limga qadriyatli munosabat, XXI asr ko‘nikmalarini rivojlantirish: 4K – tanqidiy va kreativ fikrlash, hamkorlikda ishlash, kommunikativ ko‘nikmalarini shakllantirish hamda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish bo‘yicha kurs tinglovchilarining o‘quv moduli bo‘yicha tegishli yangi bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Pedagog kadrlar malakasini oshirishning ilg‘or va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tatbiq etish yo‘li bilan umumiy o‘rta ta‘lim tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish bo‘yicha belgilangan ustuvor vazifalar mazmunidan kelib chiqqan holda, zamonaviy talablar asosida ta‘limning zamonaviy tendensiyalari va ularning ta‘lim sifatiga ta‘siri, ta‘lim samaradorligini

ta'minlash bo'yicha ilg'or tajribalarni tahlil qilish, uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligini muntazam oshirishni nazarda tutadi.

Izlanish materiallari va metodologiyasi.

O'quvchilarda ijtimoiy xabardorlikni, hamdardlikni rivojlantirish va inklyuzivlikni oshirish uchun bolalar adabiyotidan foydalangan holda natijaga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish istiqbollari va yo'nalishlarini belgilash maqsadida ijtimoiy-emotsional ta'lim olishga oid mashg'ulotni tashkil etish – asosiy maqsadimizdir. Sinf darajasi: boshlang'ich (turli o'rganish darajalari uchun moslashtirilishi mumkin). Didaktik materiallar: ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlik mavzulariga bag'ishlangan yoshiga mos bolalar adabiyoti kitoblari. Doska yoki oq qog'oz; markerlar. Mulohaza uchun ish qog'ozlari (oldindan tayyorlangan). Mashg'ulotni boshlashdan oldin bir-birimizni qo'llab-quvvatlovchi sinf jamoasi hamda jamiyatni yaratishda ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlikning ahamiyatini tushuntiring. Inklyuzivlik tushunchasini, u qanday qilib boshqaqalarning qarashlari va kechinmalarini tushunish hamda baholashni o'z ichiga olishini muhokama qiling.

Izlanish natijalari. *Kitob tanlash va o'qish* - ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlik mavzusidagi bolalar kitobini tanlang va uni sinfga baland ovozda o'qib bering. Hikoyani o'qish davomida kerakli joylarda to'xtang va o'quvchilarni qahramonlarning kechinmalari va his-tuyg'ulari haqida fikr yuritishga undang.. Matnni o'quvchining mavjud bilimlari bilan bog'lash orqali o'qish maqsadini belgilang. Ya'ni, shu mavzuda bolalar qanday bilimlarga ega bo'lganliklarini savol-javob orqali bilib oling. O'quvchilardan matn nima haqida ekanligini taxmin qilishlarini so'rang. Kitobni nima uchun o'qiyotganingizni va o'quvchilar qaysi o'qib tushunish ko'nikmalarini amalda qo'llashini tushuntiring. **Tavsiya:** Oldindan qiziqarli va yoshga mos matnni tanlab oling. Qulay mutolaa muhitini yarating. Ishtiyoq bilan o'qing. O'quvchilarni o'qish jarayoniga jalb qilish orqali faol qatnashishga chorlang. Ko'rgazmali qurollar va tayanch topshiriqlardan foydalaning.

O'qish davomida. “O'giriling va gaplashing” srtategiyasidan foydalaning. O'quvchilardan bir-birlariga o'girilib, hikoya yuzasidan o'zaro savol-javob olib borishlarini so'rang. Ochiq savollar bering (yuqori darajada fikrlashga undaydigan savollar). Ochiq savollarga javob berish uchun o'quvchilar “Ha”, “Yo'q” kabi qisqa javobdan qochib, to'liq mazmunli gaplar gaplar orqali javob beradilar. “Nima uchun?”, “Qanday qilib?” kabi so'roq so'zlaridan boshlanadigan savollar ochiq savol hisoblanadi. O'qib tushunish strategiyalarini modellashtiring va mustahkamlang (ovoz chiqarib fikrlang). Yangi so'zlar ma'nosini o'quvchilardan so'rang, so'ngra bolalar uchun tushunarli ta'riflar va misollar orqali so'zlarning ma'nosini tushuntiring.

O'qishdan keyin: Hikoyaga oid savollar bering va munozaralar o'tkazing. Shu bilan birga, o'quvchilardan hikoya mazmuniga nisbatan munosabatini so'rang. Ulardan hikoyani so'zlab berish, qahramonlar, voqea-hodisa yoki matndagi ma'lumotlar tog'risida fikr bildirishlarini so'rasangiz ham bo'ladi. o'zingizga yoqqan qismlarni muhokama qiling. Bolalar hikoyalarni o'z bilganicha o'rganishi uchun qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil eting: hikoyaning umumiy mazmuni yoki

bir qismini chizish orqali sharhlash; drama/rolli o'yin; hikoyaga yangi yakuniy qism yozish; hikoyani tasvirlash uchun san'at va hunarmandchilik buyumlari.

Masalan, "Besh barmoq" usulida 1-vaziyat: badiiy matn tahlili; 2-vaziyat: axborot matni tahlilida ko'rib chiqmiz. **Kirish:** Tinglovchilarni guruhlarga tajribasi va maholartiga mos holda tabaqalashtirish. **Asosiy qism:** 1-bosqich - "**Besh barmoq**" usuli:

Badiiy matn tahlili – Qahramonlar - Zamon va makon – Muammo - Voqea-hodisa – Yechim; Masalan, 4-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" yangi avlod darsligining 1-qismida 15-16-betida "Mehr ulashgan bog'" hikoyasi asosida tinglovchilar bilan o'tkazilgan amaliy mashg'ulotimda 4 ta guruhga bo'lingan holda 5 ta bosqich bo'yicha ushbu usul bilan tahliliy mashg'ulot o'tkazdim va 4K modeli ko'nikmalariga xos ilmiy tasnifiy fikr-mulohazalar mavzu doirasida o'z mohiyatini ochishga harakat qilingani ularda metodga nisbatan qiziqish shakllantirdi. Hikoya qahramonlari, ularning o'ziga xosligi, qaysi zamon va makonda bo'layotganligi, asosiy muammo kim yoki nimaga qaratilganligi, ustoz, ona, bobo, Dilshod va uning sinfdoshlarining o'zini tutishi, mehrlil nigo, do'stona muhit, oila, maktab hamkorligi, boquvchisini yo'qotgan yoki keksa yoshli insonlarga g'amxo'orlik g'oyasi, maktab hovlisidagi mevali bog' va Dilshodning uyi, voqea-hodisalarning uzviy bog'liqligi, kerativ yondashuv tahlili, tanqidiy fikrlar xilma-xilligi kabi eng kichik epizod, hodisalarga nisbatan har xil qarashlarning mavjudligi ushbu kichik birgina hikoya zamirida to'laqonli tasniflanishiga e'tibor qaratdim. Albatta bu kabi ijodiy yondashuv tinglovchilar va dars kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi va samarali tashkil etilganligi e'tirof etildi. Hikoya asnosida yakuniy xulosalar, yechim sifatida taqdim etilgan fikrlar qabul qilindi. 2-bosqich: "Besh barmoq" usuli: Axborot matni tahlili – Mavzu - Bosh g'oya - 1-ma'lumot - 2-ma'lumot - 3-ma'lumot – Yechim.

Alohida ehtiyojli bolalar orasidan ham iqtidorlilarini kashf etish mumkin.

Imkoniyati cheklangan bolalarning bilim olishi qiyin. Ammo ularga ham yetarlicha e'tibor berilsa, alohida ehtiyojli bolalar orasidan ham iqtidorlilarini kashf etish mumkin. Poytaxtimizdagi 215-sonli umumta'lim maktabining inklyuziv sinf o'quvchisi Muhammadxon Daun sindromi bilan dunyoga kelgan. Ota-onasi bor e'tiborini "quyoshli farzand"ni rivojlantirishga qaratdi. Muhammadxonning ham sog'lom bolalardek o'z orzulari, rejaları bor. U sportni sevadi. Bo'sh vaqtlarida qo'shiq ham kuylab turadi. Muhammadxon Turkiya maxsus sportchilar sport federatsiyasi tomonidan bu yil ilk bor tashkil etilgan "Turk dunyosi" maxsus sportchilar sporti va madaniyat festivalida ishtirok etdi. U Turkiya, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qozog'iston, Vengriya va Qirg'izistondan tashrif buyurib, tennis va yengil atletika bo'yicha g'olib bo'lgan sportchilar qatoridan joy oldi. Jamiyatda Muhammad singari imkoniyati cheklangan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Aksariyat ota-onalar tengdoshlarining kamsitish va haqoratiga duchor bo'lmasligi uchun ularning umumta'lim maktablarida ta'lim olishini istamaydi yoki alohida ehtiyojli bola sog'lom bolalardek bir xil e'tiborda o'qishi lozim deya hisoblamaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ta'lim nogironlar uchun yashash quroli sanaladi. Chunki ularda jismoniy mehnat bilan shug'ullanish imkoniyati kam bo'ladi.

Shuning uchun bu kabi bolalarning o‘qishini ta’minlash ularning jamiyatda munosib o‘rin topishiga, o‘z ehtiyojlari uchun daromad topishiga xizmat qiladi.

3-bosqich: Hayoliy go‘zallik” strategiyasi. Tarqatmali materiallar ustida ishlash. Har bir tinglovchi uchun alohida so‘z, gap tuzish, ifodalsh, jamoa bo‘lib matn yaratish, matnga sarlavga berish; Masalan,

4-bosqich: 4K modeli asosida xulosaviy fikr-mulohazalarini taqdim etish.

Xulosa: Blum taksonomiyasi asosida: tafakkurning rivojlanishini bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida mulohaza yuritish; Guruh a‘zolari alohida yakka tartibda mushohada bildiradi; Guruh ishi jamoaviy tarzda mushohada bildiradi; 4 ta guruh bitta sarlavha negizida umumiy mushohada yuritishi lozim; Fanlarni o‘qitishda 4K modeli ahamiyati (inklyuziv ta’lim misolida). **Baholash mezon:** Assesment metodi, Keys-stadi metodi, “Esse usuli” da uyga vazifa berish. Mavzuga oid esse yozish va keyingi o‘quv yiliga tayyor mulohazalarini taqdim etishga o‘z oldiga maqsad qo‘yish.

Munozaralar. Frayer modeli (Frayer diagrammasi) - grafik organizator. U birinchi marta Doroti Frayer va uning Viskonsin universitetidagi hamkasblari (Ueyn Fredrik va Gerbert Klausmeyer) tomonidan 1969 yilda ixtiro qilingan. Frayer modelining maqsadi (Frayer, 1969; Buehl, 2001) notanish tushunchalar va lug‘atni aniqlashdir. Frayer modeli so‘zlarning ma’nosi va tuzilishini aniqlash, aniqlashtirish va tahlil qilish uchun to‘rt kvadratli modeldir. Tanlangan diqqat so‘zi varaq yoki qog‘ozning o‘rtasiga oval shaklida yoziladi. Ba‘zan gapning bolagi ovalga kiradi.

Ismi _____
Nomlanishi:

Sana _____
Yo‘nalishlar:

<p style="text-align: center;">TA'RIF</p> <p><u>fr.</u> <i>Inclusif</i> – qamrab olaman, <u>lot.</u> <i>Include</i> - kiritaman, qo'shaman. Ing. Inclusive, inclusion – uyg'unlashmoq, uyg'unlashtirmoq, qamrab olmoq.</p>	<p style="text-align: center;">XUSUSIYATLARI</p> <p>inklyuziv ta'lim maxsus ta'lim ehtiyoblari bo'lgan bolalar sinfda oddiy bolalar bilan oqitilganda.</p>
<p>INKLYUZIV TA'LIM ASOSLARI</p>	
<p>bu barcha bolalar, jismoniy, aqliy, intellektual va boshqa xususiyatlaridan qat'iy nazar, umumiy ta'lim tizimiga kiritilgan o'quv va tarbiya jarayoni. Ular nogiron bo'lmagan tengdoshlari bilan, ularning maxsus ta'lim ehtiyoblarni inobatga olgan holda, jamiyatdagi asosiy maktablarda o'qiydilar.</p> <p style="text-align: center;">MISOLLAR</p>	<p>*Imkoniyatlarning teng emas</p> <ul style="list-style-type: none"> • To'siqlari mavjud muhit • Noto'g'ri tashxis qo'yish <ul style="list-style-type: none"> • Tizimlilik yo'q • Resurs o'qituvchi mavjudligi inobatga olinmaydi • Jamiyatning xabardorligi shart emas, faqat ta'limga jalb etilsa bo'lgani <p style="text-align: center;">Noto'g'ri misol/sinonim- antonim/illyustratsiyalar</p>

Fikringizni bayon eting _____

Xulosalash.

XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda 4K ko'nikmalarini shakllantirish hamda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish bo'yicha kurs tinglovchilari bilan o'quv moduli bo'yicha tegishli yangi bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirishda **butun sinf bilan munozara** - tasvirlangan ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlik mavzusilari haqida munozara olib boring, muhokama qilingan asosiy g'oyalar, tushunchalarning vizual ko'rinishini yaratish uchun doska yoki oq qog'ozdan foydalaning. O'quvchilarning fikrlari, munosabati va hikoyaning ularga aloqadar joylarini o'zaro o'rtoqlashishga undang. **Kichik guruh mashg'ulotida** – o'quvchilarni kichik guruhlariga bo'ling, har bir guruhga ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlikni targ'ib qiluvchi turli bolalar kitoblarini bering. Guruhlarga o'zlari uchun tayinlangan kitobni birgalikda o'qishni va mavzular, qahramonlar va inklyuzivlik g'oyalarini muhokama qilishlarini ayting. O'quvchilardan hikoyadagi qahramonlar boshqalarga nisbatan hamdardlik, hamfikrlik va hurmatni qanday namayon qilishiga oid muayyan misollar topishlarini so'rang. **“Galereya bo'ylab sayr” strategiyasi va mulohaza yuritish** - har bir guruhni kitob muqovasi, qisqacha xulosa hamda ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlik mavzulariga oid illyustratsiyalarga ega plakat yoki ko'rgazma yaratishga yo'naltiring. Guruhlar aylanib, bir-birlarining ko'rgazmalarini ko'zdan kechirishi uchun **“Galereya bo'ylab sayr”** o'tkazing. **Individual mulohaza yuritish** – mulohaza uchun ish varaqlarini har bir o'quvchiga taqsimlang. O'quvchilardan kitoblarda muhokama qilingan ijtimoiy xabardorlik va inklyuzivlikka oid mavzularda hamda

o‘zlarining inklyuzivlik borasidagi tajribalari haqida fikr yuritishlarini so‘rang. Ulardan sinfda va jamiyatda yanada inklyuziv va empatik (o‘zgalarning his-tuyg‘ularini tushunish) muhitni yaratishga qanday qilib hissa qo‘shishlari mumkinligini haqida so‘rang. ***O‘rtoqlashish va yakunlash*** – bir necha o‘quvchilarga fikrlarini sinf bilan bo‘lishish imkonini bering. Mashg‘ulot davomida muhokama qilingan asosiy fikrlarni umumlashtiring, ijtimoiy xabardorlik, hamdardlik va inklyuzivlikning ahamiyatini ta’kidlang. O‘quvchilarni ijtimoiy xabardorlik va inkluzivlik haqidagi tushunchalari o‘zaro munosabatlarida va harakatlarida qo‘llashga, yanada inkluziv va empatik muhitini rivojlantirishga undang. Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’limning asosiy qismi - bolalarga bilim olish uchun do‘stona munosabat va o‘qishga imkon beruvchi muhitni yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha metodik qo‘llanma. Peyshens Soya, Zuxra Saliyeva, Dilfuza Karimova. T.: 2023.
2. “Inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari: muammo va ularning yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. “Lesson-Press” nashriyoti, Toshkent-2021.
3. www.google.kz